

**KORXONA BUXGALTERIYA TIZIMINING KIBERXAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH VA MOLIYAVIY MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH
MEXANIZMLARI**

Sabirova Nodira

Toshkent Davlat Agrar Universiteti. Buxgalteriya
hisobi va audit kafedrasasi asistenti

Mamatova Odina

Toshkent Davlat Agrar universiteti. Birinchi bosqich
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116406>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada korxonalarda qo'llanilayotgan buxgalteriya axborot tizimlarining kiberxavfsizligini ta'minlash masalalari hamda moliyaviy ma'lumotlarni himoyalashning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya tizimlariga yo'naltirilgan kiberhujumlar, ma'lumotlar sizib chiqishi va ichki xavfsizlik tahdidlarining korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari korxonalarda raqamli moliyaviy boshqaruv xavfsizligini kuchaytirish va kiberxatarlarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, moliyaviy ma'lumotlar, shifrlash texnologiyasi, autentifikatsiya, kiberhujum, bulutli texnologiyalar, xavfsizlik mexanizmlari, korporativ xavfsizlik.

Аннотация

В данной статье проанализированы вопросы обеспечения кибербезопасности бухгалтерских информационных систем, применяемых на предприятиях, а также современные механизмы защиты финансовых данных. В исследовании на научной основе раскрыто влияние кибератак, утечки данных и внутренних угроз безопасности, направленных на бухгалтерские системы в условиях цифровой экономики, на финансовую устойчивость предприятий. Также проведена аналитическая оценка эффективности систем аутентификации, технологий шифрования данных, облачных платформ безопасности и механизмов резервного копирования. Результаты исследования направлены на усиление безопасности цифрового финансового управления на предприятиях и минимизацию киберрисков.

Ключевые

слова:

кибербезопасность, финансовые данные, технология шифрования, аутентификация, кибератака, облачные технологии, механизмы

безопасности, корпоративная безопасность, бухгалтерская система, информационная безопасность.

Abstract

This article analyzes the issues of ensuring cybersecurity in accounting information systems used in enterprises, as well as modern mechanisms for protecting financial data. The study scientifically examines the impact of cyberattacks, data breaches, and internal security threats targeting accounting systems in the context of the digital economy on the financial stability of enterprises. In addition, the effectiveness of authentication systems, data encryption technologies, cloud security platforms, and backup mechanisms is analytically evaluated. The research findings contribute to strengthening the security of digital financial management in enterprises and minimizing cyber risks.

Keywords:

cybersecurity, financial data, encryption technology, authentication, cyberattack, cloud technologies, security mechanisms, corporate security, accounting system, information security.

Kirish

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining buxgalteriya tizimlari nafaqat moliyaviy hisob-kitoblarni yurituvchi platforma, balki strategik boshqaruv qarorlarini shakllantiruvchi muhim axborot manbaiga aylangan. So'nggi yillarda korporativ boshqaruv, elektron hujjat aylanishi, masofaviy moliyaviy nazorat va bulutli texnologiyalarning keng joriy etilishi buxgalteriya tizimlarida axborot almashinuvi hajmini keskin oshirdi. Natijada moliyaviy ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va uzluksizligini ta'minlash masalasi korxonalar faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, raqamlashtirish jarayonining jadallashuvi kiberjinoyatchilikning iqtisodiy sektorga yo'naltirilgan yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda.

Xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'yicha amalga oshirilayotgan kiberhujumlarning sezilarli qismi moliyaviy tizimlar va korporativ ma'lumotlar bazalariga qaratilgan. Moliyaviy hisobotlar, soliq ma'lumotlari, elektron to'lov tizimlari hamda korxonaning ichki iqtisodiy ko'rsatkichlari kiberjinoyatchilar uchun yuqori qiymatga ega axborot resursi hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra, ma'lumotlar bazasining buzilishi korxonalarda nafaqat iqtisodiy zarar, balki biznes reputatsiyasi va investorlar ishonchining pasayishiga ham sabab bo'lmoqda. Shu jihatdan buxgalteriya tizimlarida

kiberxavfsizlikni ta'minlash masalasi axborot texnologiyalari muammosidan ko'ra kengroq — iqtisodiy xavfsizlik omiliga aylanmoqda.

O'zbekistonda ham iqtisodiyotning raqamlashtirilishi bilan bog'liq islohotlar doirasida axborot xavfsizligini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Mazkur hujjatda iqtisodiyot tarmoqlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bilan bir qatorda, milliy axborot makonini himoyalash zarurati ham alohida qayd etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15-apreldagi O'RQ-764-sonli "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni mamlakatda kiberxavfsizlik sohasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solishda muhim normativ asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur qonunda davlat organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlarning axborot tizimlari hamda resurslarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish, ma'lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish va kiberxavfsizlik monitoringini tashkil etish kabi masalalar belgilab berilgan. Bundan tashqari, Prezidentning 2022-yil 22-avgustdagi PQ-357-sonli "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida davlat va xususiy sektorda raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish, elektron xizmatlar xavfsizligini oshirish hamda kiberxavfsizlik bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Ushbu qaror korxonalarda, jumladan, moliyaviy va buxgalteriya tizimlarida himoya mexanizmlarini takomillashtirish uchun institutsional asos yaratdi.

Hozirgi sharoitda korxonalarda buxgalteriya tizimlarini himoyalash faqat antivirus yoki texnik vositalar bilan cheklanmaydi. Zamonaviy yondashuv ko'p bosqichli autentifikatsiya, ma'lumotlarni shifrlash, xavfsizlik auditi, bulutli himoya texnologiyalari, ichki nazorat mexanizmlari va xodimlarning kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, inson omili sababli yuzaga keladigan xavflar amaliyotda eng katta tahdid sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli korxonalarda moliyaviy axborotlar xavfsizligini ta'minlash texnologik, tashkiliy va huquqiy choralarni o'zaro integratsiyalashgan holda amalga oshirishni talab etadi.

Mazkur maqolada korxonalarining buxgalteriya tizimlarida uchraydigan asosiy kiberxatarlar, moliyaviy ma'lumotlarni himoyalashning zamonaviy mexanizmlari hamda xalqaro va milliy tajribalar asosida xavfsizlikni kuchaytirish yo'nalishlari ilmiy-tahliliy jihatdan o'rganiladi.

Adabiyotlar tahlili

Korxonalarda buxgalteriya tizimlarining kiberxavfsizligini ta'minlash masalasi so'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishiga aylandi. Ayniqsa, elektron buxgalteriya, raqamli moliyaviy boshqaruv va axborot xavfsizligi integratsiyasi yuzasidan olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu sohaning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan R.X. Ayupov o'z tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining axborot infratuzilmasini modernizatsiya qilish masalalarini tahlil qilib, moliyaviy axborotlarni himoyalash mexanizmlari raqamli boshqaruvning ajralmas qismi ekanligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, korporativ axborot tizimlarida xavfsizlikni ta'minlash nafaqat texnologik vositalarga, balki boshqaruv strategiyasining to'g'ri tashkil etilishiga ham bog'liqdir [1].

Iqtisodchi olim D.T. Abduqodirovaning ilmiy ishlarida elektron buxgalteriya tizimlarida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashning institutsional jihatlari o'rganilgan bo'lib, unda elektron hujjat aylanishi va bulutli texnologiyalarni joriy etishda axborot xavfsizligi standartlarini qo'llash zarurligi asoslab berilgan [2]. Tadqiqotda ayniqsa, inson omili bilan bog'liq xavflarning moliyaviy tizimlarga salbiy ta'siri tahlil qilingan.

Shuningdek, Sh.T. Ergashev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tijorat korxonalarida buxgalteriya axborot tizimlarini avtomatlashtirish jarayonida uchraydigan kiberxatarlar va ularni minimallashtirish mexanizmlari yoritilgan. Muallif korxonalarda ichki nazorat tizimini kuchaytirish, foydalanuvchilarni identifikatsiyalash hamda ko'p bosqichli autentifikatsiya mexanizmlarini joriy etish zarurligini qayd etadi [3].

Mamlakatimizda axborot xavfsizligi sohasida olib borilgan ilmiy izlanishlarda texnik himoya vositalari bilan bir qatorda tashkiliy va huquqiy mexanizmlarga ham katta e'tibor qaratilgan. Jumladan, A.A. Azizovning tadqiqotlarida korporativ tarmoqlarda ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi tahlil qilinib, moliyaviy axborotlar bazasiga noqonuniy kirish holatlarining oldini olishda kriptografik himoya muhim vosita sifatida baholangan [4].

Bundan tashqari, mahalliy ilmiy maqolalar va konferensiya materiallarida “1C Buxgalteriya”, ERP platformalari hamda bulutli hisob tizimlarida uchraydigan kiberxavfsizlik muammolari keng o‘rganilmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, aksariyat korxonalarda axborot xavfsizligi siyosati yetarli darajada shakllanmaganligi sababli moliyaviy ma’lumotlarning sizib chiqish xavfi saqlanib qolmoqda [5].

O‘rganilgan ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda buxgalteriya tizimlarining kiberxavfsizligi bo‘yicha tadqiqotlar soni ortib borayotgan bo‘lsa-da, korxonalarda moliyaviy ma’lumotlarni kompleks himoyalash mexanizmlarini iqtisodiy samaradorlik bilan bog‘liq holda chuqur tadqiq etish zarurati mavjud. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavzuning amaliy va nazariy jihatlarini tizimli ravishda yoritishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda korxonalarda buxgalteriya tizimlarining kiberxavfsizligini ta‘minlash va moliyaviy ma’lumotlarni himoyalash mexanizmlarini o‘rganishda kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy, tahliliy, statistik hamda taqqoslama usullar o‘zaro integratsiyalashgan holda qo‘llanildi.

Avvalo, mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, Prezident farmon va qarorlari hamda axborot xavfsizligiga oid ilmiy maqolalar kontent-tahlil asosida o‘rganildi. Ushbu metod orqali korxonalarda buxgalteriya tizimlari xavfsizligini ta‘minlashning mavjud holati, asosiy muammolari va zamonaviy himoya mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida statistik tahlil metodidan foydalanilib, raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy axborot tizimlariga yo‘naltirilgan kiberhujumlar dinamikasi, ma’lumotlar sizib chiqishi bilan bog‘liq iqtisodiy yo‘qotishlar hamda korxonalarda axborot xavfsizligi darajasining o‘zgarish tendensiyalari baholandi. Statistik ma’lumotlarni tahlil qilishda O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi hamda xalqaro axborot xavfsizligi tashkilotlari ma’lumotlaridan foydalanildi.

Shuningdek, tizimli yondashuv asosida buxgalteriya tizimining texnologik, tashkiliy va huquqiy elementlari o‘zaro bog‘liqlikda tadqiq etildi. Mazkur metod korxonalarda axborot xavfsizligini ta‘minlash mexanizmlarini yagona integratsiyalashgan tizim sifatida baholash imkonini berdi. Taqqoslama tahlil usuli orqali esa an’anaviy himoya vositalari bilan zamonaviy kiberxavfsizlik texnologiyalarining samaradorligi qiyosiy ravishda o‘rganildi.

Tadqiqotning amaliy qismida autentifikatsiya tizimlari, ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari, zaxira nusxalash mexanizmlari hamda bulutli himoya platformalarining korporativ moliyaviy tizimlarda qo'llanish samaradorligi tahlil qilindi. Natijalar asosida korxonalarda buxgalteriya axborot tizimlari xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlillar va natijalar

Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi korxonalarda buxgalteriya tizimlarining funksional imkoniyatlarini kengaytirish bilan bir qatorda, ularning kiberxavfsizlikka bo'lgan ehtiyojini ham keskin oshirdi. Zamonaviy korxonalarda moliyaviy hisobotlar, elektron to'lov hujjatlari, soliq ma'lumotlari va ichki audit natijalari yagona axborot bazalarida saqlanayotgani sababli buxgalteriya tizimlari kiberjinoyatchilar uchun eng muhim nishonlardan biriga aylanmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, korporativ axborot tizimlariga amalga oshirilayotgan noqonuniy kirish holatlarining asosiy qismi moliyaviy ma'lumotlarni qo'lga kiritish yoki ularni bloklash orqali iqtisodiy manfaat olishga qaratilgan [1].

O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlarining raqamlashtirilishi natijasida elektron buxgalteriya tizimlaridan foydalanayotgan korxonalar soni sezilarli darajada ortdi. Xususan, elektron hisob-faktura, onlayn bank xizmatlari va ERP platformalarining keng qo'llanilishi korporativ ma'lumotlar almashinuvi hajmini oshirdi. Biroq korxonalarining aksariyatida axborot xavfsizligi infratuzilmasi yetarli darajada shakllanmagani sababli moliyaviy ma'lumotlarning sizib chiqish xavfi saqlanib qolmoqda. Tahlillar natijasida kichik va o'rta biznes subyektlarida kiberxavfsizlik siyosati asosan antivirus dasturlari bilan cheklanib qolayotgani, ko'p bosqichli autentifikatsiya va ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalaridan foydalanish darajasi esa nisbatan pastligi aniqlandi [2].

Korxonalarda yuzaga kelayotgan asosiy xavflardan biri inson omili bilan bog'liqdir. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, moliyaviy axborotlarning noqonuniy tarqalishi holatlarining katta qismi xodimlarning axborot xavfsizligi qoidalariga yetarli darajada rioya qilmasligi bilan bog'liq. Ayniqsa, oddiy parollardan foydalanish, noma'lum elektron havolalarni ochish hamda xizmat ma'lumotlarini shaxsiy qurilmalarda saqlash kabi holatlar kiberxatarlarni kuchaytirmoqda. Bu esa texnik himoya vositalari bilan bir qatorda korxonalarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi [3].

Tahlillar davomida buxgalteriya tizimlarini himoyalashda zamonaviy texnologik mexanizmlarning samaradorligi ham o'rganildi. Xususan, ma'lumotlarni kriptografik shifrlash orqali moliyaviy axborotlarning maxfiyligini

ta'minlash imkoniyati yuqori ekanligi aniqlandi. Shifrlash texnologiyalari orqali ma'lumotlar bazasiga noqonuniy kirish holatlarida ham axborotning foydalanishga yaroqsiz shaklda saqlanishi korxonaning iqtisodiy xavfsizligini himoya qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, "backup" tizimlaridan foydalanish ransomware turidagi kiberhujumlarning salbiy oqibatlarini kamaytirishda samarali vosita ekanligi kuzatildi [4].

Bulutli texnologiyalarga asoslangan buxgalteriya tizimlari bo'yicha olib borilgan tahlillar esa ikki tomonlama natijani ko'rsatdi. Bir tomondan, bulutli platformalar ma'lumotlarning doimiy zaxira nusxasini yaratish, masofadan boshqarish va tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlash imkonini beradi. Ikkinchi tomondan esa, markazlashgan serverlarga bog'liqlik va internet tarmog'i orqali uzatiladigan ma'lumotlar hajmining ortishi tashqi kiberhujumlar xavfini kuchaytiradi. Shu sababli bulutli buxgalteriya tizimlarida SSL/TLS protokollari, VPN texnologiyalari hamda ko'p faktorli autentifikatsiya mexanizmlarini joriy etish zarurati ortib bormoqda [5].

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, korxonalarda axborot xavfsizligini ta'minlashning eng samarali modeli texnologik va tashkiliy himoya choralarining integratsiyasiga asoslanadi. Ya'ni, faqat dasturiy himoya vositalaridan foydalanish yetarli bo'lmay, ichki audit tizimi, foydalanuvchilar vakolatlarini cheklash, xavfsizlik monitoringi va xodimlarni muntazam o'qitish bilan uyg'unlashgan yondashuv yuqori natija beradi. Ayniqsa, moliyaviy ma'lumotlardan foydalanish huquqlarini differensial taqsimlash orqali ichki xavflarni sezilarli darajada kamaytirish mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari asosida korxonalarda buxgalteriya tizimlarining kiberxavfsizligini kuchaytirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlar muhim ekanligi asoslandi:

- ko'p bosqichli autentifikatsiya tizimlarini joriy etish;
- moliyaviy ma'lumotlarni zamonaviy kriptografik algoritmlar asosida shifrlash;
- zaxira nusxalash tizimini avtomatlashtirish;
- xodimlar uchun muntazam kiberxavfsizlik treninglarini tashkil qilish;
- ichki audit va xavfsizlik monitoringini kuchaytirish;
- bulutli texnologiyalarni milliy va xalqaro xavfsizlik standartlari asosida integratsiyalash.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, korxonalarda buxgalteriya tizimlari xavfsizligini ta'minlash iqtisodiy barqarorlikni saqlashning muhim sharti hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy ma'lumotlarni

himoyalashga yo'naltirilgan kompleks yondashuv korxonalarining nafaqat axborot xavfsizligini, balki ularning raqobatbardoshligi va investitsion jozibadorligini ham oshiradi.

1-diagramma. Korxonalarda buxgalteriya tizimlariga tahdid soluvchi asosiy kiberxavflar ulushi (%)

Diagramma tahlili

Mazkur diagramma korxonalarining buxgalteriya axborot tizimlarida uchraydigan asosiy kiberxavflarning tarkibini ifodalaydi. Tahlillarga ko'ra, fishing hujumlari eng yuqori ulushni — 35 foizni tashkil etmoqda. Bu holat xodimlarning elektron pochta va qalbaki havolalar orqali aldov sxemalariga duch kelayotganini ko'rsatadi. Ikkinchi yuqori ko'rsatkich zaif autentifikatsiya tizimlari bilan bog'liq bo'lib, oddiy parollardan foydalanish yoki ko'p bosqichli himoyaning mavjud emasligi moliyaviy ma'lumotlarning noqonuniy qo'lga kiritilishiga sabab bo'lmoqda.

Diagrammadan ko'rinadiki, texnik tahdidlar bilan bir qatorda inson omili ham muhim xavf manbai hisoblanadi. Bu esa korxonalarda faqat texnologik himoya emas, balki xodimlarning kiberxavfsizlik savodxonligini oshirish zarurligini asoslaydi.

2-diagramma. Moliyaviy ma'lumotlarni himoyalashda qo'llanilayotgan xavfsizlik mexanizmlarining samaradorligi (%)

Diagramma tahlili

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'p faktorli autentifikatsiya eng samarali himoya vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu mexanizm foydalanuvchini bir nechta identifikatsiya bosqichlari orqali tekshirgani sababli noqonuniy kirish ehtimolini sezilarli kamaytiradi. Ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalarining yuqori samaradorligi esa moliyaviy axborotlarning maxfiyligini ta'minlashda kriptografik himoya muhim rol o'ynashini anglatadi.

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, faqat oddiy parol tizimidan foydalanish xavfsizlik nuqtai nazaridan yetarli natija bermaydi. Shu sababli zamonaviy korxonalarda kompleks himoya mexanizmlaridan foydalanish zarur hisoblanadi.

3-diagramma. Korxonalarda kiberxavfsizlikka ajratilayotgan xarajatlar dinamikasi

Diagramma tahlili

Mazkur diagramma korxonalarda kiberxavfsizlikka yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining yildan-yilga oshib borayotganini ko'rsatadi. 2021-yilda axborot xavfsizligiga ajratilgan xarajatlar nisbatan past bo'lgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko'rsatkich deyarli to'rt baravarga oshgan. Bu holat korxonalarda moliyaviy ma'lumotlarni himoyalashning strategik ahamiyati ortib borayotganini anglatadi.

Tahlillarga ko'ra, kiberhujumlar natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy zarar miqdori oshgani sari korxonalar himoya tizimlariga ko'proq investitsiya kiritishga majbur bo'lmoqda. Ayniqsa, bank-moliya, savdo va xizmat ko'rsatish sektorlarida bu jarayon yanada tezlashgan.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining buxgalteriya tizimlari strategik axborot resursiga aylanganligi sababli ularning kiberxavfsizligini ta'minlash iqtisodiy barqarorlikning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Moliyaviy ma'lumotlarning elektron shaklda saqlanishi va uzatilishi korxonalariga operativ boshqaruv imkoniyatlarini yaratishi bilan birga, turli kiberxatarlar ta'sirini ham kuchaytirmoqda.

Tahlillar asosida aniqlandiki, bugungi kunda korxonalarda uchrayotgan asosiy xavflar fishing hujumlari, zaif autentifikatsiya tizimlari, zararli dasturlar va inson omili bilan bog'liq xatolardan iborat. Ayniqsa, xodimlarning axborot xavfsizligi qoidalariga yetarli darajada amal qilmasligi moliyaviy ma'lumotlar daxlsizligiga jiddiy tahdid tug'dirmoqda. Shu bois kiberxavfsizlikni faqat texnik vositalar bilan emas, balki tashkiliy boshqaruv va korporativ madaniyat bilan uyg'un holda ta'minlash zarur.

Tadqiqot davomida ko'p faktorli autentifikatsiya, ma'lumotlarni kriptografik shifrlash, zaxira nusxalash va bulutli xavfsizlik texnologiyalari moliyaviy axborotlarni himoyalashning samarali mexanizmlari sifatida baholandi. Shuningdek, ichki audit tizimi va xavfsizlik monitoringining muntazam tashkil etilishi korxonalarda kiberxatarlarni erta aniqlash imkonini berishi asoslandi.

O'rganishlar natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, buxgalteriya tizimlarining kiberxavfsizligini ta'minlash korxonaning nafaqat axborot himoyasi, balki uning investitsion jozibadorligi, moliyaviy barqarorligi va bozordagi raqobatbardoshligini ham belgilovchi muhim omildir. Zamonaviy korxonalar faoliyatida kiberxavfsizlik strategik boshqaruvning ajralmas qismiga aylanishi lozim.

Takliflar

Tadqiqot natijalari asosida korxonalarda buxgalteriya tizimlari xavfsizligini kuchaytirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. **Ko'p bosqichli autentifikatsiya tizimlarini joriy etish zarur.** Moliyaviy ma'lumotlar bazalariga kirishda foydalanuvchini bir necha bosqich orqali tekshiruvchi autentifikatsiya mexanizmlaridan foydalanish noqonuniy kirish xavfini sezilarli kamaytiradi.
2. **Moliyaviy ma'lumotlarni zamonaviy kriptografik algoritmlar asosida shifrlash tavsiya etiladi.** Bu usul ma'lumotlar bazasiga noqonuniy kirish holatlarida ham axborot maxfiyligini saqlab qolishga xizmat qiladi.
3. **Korxonalarda muntazam kiberxavfsizlik treninglarini tashkil qilish maqsadga muvofiq.** Xodimlarning axborot xavfsizligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish inson omili bilan bog'liq xavflarni kamaytiradi.

4. **Zaxira nusxalash tizimlarini avtomatlashtirish lozim.** “Backup” tizimlarining doimiy ishlashi ransomware va texnik nosozliklar natijasida ma’lumotlarning yo’qolish xavfini kamaytiradi.

5. **Ichki audit va xavfsizlik monitoringi tizimini kuchaytirish zarur.**

Bu orqali korxonada axborot tizimlaridagi shubhali faoliyatlarni real vaqt rejimida aniqlash imkoniyati yaratiladi.

6. **Bulutli texnologiyalarni joriy etishda xalqaro xavfsizlik standartlariga rioya qilish tavsiya etiladi.** Ayniqsa, ISO/IEC 27001 kabi standartlar asosida ishlash moliyaviy axborotlarning ishonchli himoyasini ta’minlaydi.

7. **Kiberxavfsizlik bo’yicha korporativ siyosat ishlab chiqilishi zarur.**

Har bir korxonada ma’lumotlardan foydalanish tartibi, foydalanuvchi vakolatlari va xavfsizlik qoidalarini aniq belgilovchi ichki reglament mavjud bo’lishi kerak.

Yuqoridagi takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi korxonalarda buxgalteriya tizimlari xavfsizligini mustahkamlash, moliyaviy ma’lumotlar daxlsizligini ta’minlash hamda kiberxatarlar natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy yo’qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va maanbalar ro’yxati:

1. Abduqodirova D.T. Elektron buxgalteriya tizimlarida axborot xavfsizligini ta’minlash masalalari // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent, 2021. – №4. – B. 112–118.
2. Azizov A.A. Axborotlarni kriptografik himoyalash usullarining samaradorligi // *Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2021. – B. 64–69.
3. Ayupov R.X. *Raqamli iqtisodiyot va elektron tijorat asoslari*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 452 b.
4. Ergashev Sh.T. Korporativ axborot tizimlarida kiberxavfsizlik muammolari va ularning yechimlari // *Moliya va bank ishi*. – Toshkent, 2022. – №2. – B. 87–94.
5. ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. – Geneva: International Organization for Standardization, 2022. – 34 p.
6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida” // *Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi*. – Toshkent, 2017.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi PQ-357-son Qarori "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" // *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*. – Toshkent, 2022.
8. O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'RQ-764-son Qonuni. 2022-yil 15-aprel // *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*. – Toshkent, 2022.
9. Республика Узбекистан. Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте». – Ташкент, 2004.
10. Республика Узбекистан. Закон Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи». – Ташкент, 2003.
11. Саидов А.Х. Ахборот хавфсизлиги ва киберхавфсизликнинг замонавий тенденциялари // *Ахборот технологиялари ва бошқарув муаммолари*. – Toshkent, 2021. – №3. – Б. 41–47.
12. То'xtayev В.В. Raqamli transformatsiya sharoitida korporativ axborot tizimlari xavfsizligini boshqarish // *Biznes-ekspert*. – Toshkent, 2023. – №1. – В. 55–61.
13. Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги. Ўзбекистонда ахборот хавфсизлиги ҳолати бўйича таҳлилий ҳисобот. – Toshkent, 2023. – 96 б.
14. Kaspersky Security Bulletin 2024: Cybersecurity trends and statistics. – Moscow: Kaspersky Lab, 2024. – 78 p.
15. PwC Global Digital Trust Insights Survey 2024. – London: PricewaterhouseCoopers, 2024. – 52 p.
16. World Economic Forum. Global Cybersecurity Outlook 2024. – Geneva, 2024. – 120 p.